

Мандрик Ольга Євгенівна,
доцент, кандидат медичних наук,
доцент закладу вищої медичної освіти
кафедри внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб
Буковинський державний медичний університет

Бакрев Марія Володимирівна
студентка V курсу, спеціальність 222 «Медицина»
Буковинський державний медичний університет
м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15569606>

ВІСЬ «КИШЕЧНИК-ЕНДОКРИННА СИСТЕМА»: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ГОРМОНАЛЬНУ РЕГУЛЯЦІЮ

Mandryk Olha Yevhenivna,
PhD, Associate Professor of the Department of Internal Medicine,
Clinical Pharmacology and Occupational Diseases
Bukovinian State Medical University
Bakrev Mariia Volodymyrivna
5th-year student, specialty 222 "Medicine"
Bukovinian State Medical University
Chernivtsi, Ukraine

THE GUT-ENDOCRINE SYSTEM AXIS: A MODERN VIEW OF HORMONAL REGULATION

Анотація

В даній статті розглянуто мікробіоту кишечника як функціональний ендокринний орган. Акцентовано увагу на здатності мікроорганізмів синтезувати нейромедіатори та гормони, які діють на системні процеси, такі як метаболізм, імунна відповідь та нейрогуморальна регуляція. Висвітлено двосторонній вплив мікрофлори на фізіологію людини та її здатність регулювати гормональний баланс.

Abstract

This article examines the gut microbiota as a functional endocrine organ. Special attention is given to the ability of microorganisms to synthesize neurotransmitters and hormones that influence systemic processes such as metabolism, immune response, and neurohumoral regulation. The bidirectional impact of the microbiota on human physiology and its capacity to regulate hormonal balance is highlighted.

Ключові слова: гормони, кишечник, ендокринна система, бактерії, гормональна регуляція

Keywords: hormones, intestine, endocrine system, bacteria, hormonal regulation

Вступ

Мікробіота людини являє собою складну та динамічну систему мікроорганізмів, яка тісно пов'язана зі станом здоров'я та розвитком патологічних процесів. Її основу становлять бактерії, однак до її складу також входять гриби, віруси та археї. Кишкова мікрофлора, яка є найбільш дослідженою серед екосистем організму, вирізняється надзвичайною різноманітністю і чисельністю, налічуючи близько 100 трильйонів мікроорганізмів, що співвідноситься з кількістю клітин у тілі людини. Її склад формується під впливом багатьох факторів, основними з яких є генетика, вік, дієта, навколишнє середовище та спосіб життя. [1]

Досліджено, що кишкова мікробіота виявляє здатність узгоджено впливати на функції інших органів в організмі, а також реагує на сигнали, що надходять від них. Порівняно з класичними ендокринними системами, кишкова мікробіота вирізняється унікальною здатністю синтезувати різноманітні біологічно активні речовини, які за

свою хімічною складністю перевершують продукти навіть таких високоспеціалізованих органів, як мозок.[3]

Мета роботи проаналізувати роль кишкової мікробіоти як функціонального ендокринного органа, розглянувши детальніше її здатність впливати на системну гормональну регуляцію організму через синтез нейромедіаторів та гормоноподібних сполук, а також дослідити взаємозв'язок між мікробіотою та ендокринними порушеннями в умовах дисбіозу та можливості терапевтичної корекції.

Матеріали дослідження. Проведено систематичний огляд сучасної літератури, включаючи огляди, мета-аналізи та клінічні дослідження, опубліковані у провідних медичних базах за останні 10 років.

Результати дослідження

Мікробна ендокринологія, як дослідницький напрям, започаткований Лайтом і Ернстом, встановив, що взаємозв'язок між мікроорганізмами і організмом хазяїна має взаємний вплив: нейроендокринні гормони, які виділяються у відповідь на

стрес, можуть впливати на ріст бактерій. [1] Кишкова мікробіота виконує роль метаболічного центру, який продукує та регулює біологічно активні речовини, здатні впливати на функціонування віддалених органів і систем організму. [2]

Ендокринна активність кишкових бактерій суттєво впливає на низку фізіологічних процесів в організмі, включаючи поведінкові реакції, обмін речовин, апетит та імунну відповідь. Кишкова мікробіота функціонує як динамічний ендокринний орган, здатний синтезувати біологічно активні речовини, зокрема нейромедіатори, такі як γ -аміномасляна кислота (ГАМК), серотонін і дофамін. Ці мікробні медіатори можуть чинити як локальний вплив через вісь «кишечник – мозок», так і викликати системні гормональні ефекти. Наприклад, певні штами, такі як *Lactobacillus* та *Bifidobacterium*, продукують серотонін у кишечнику, що має важливе значення для регуляції моторики кишечника та впливу на функцію мозку. [3,4]

Кишкова мікробіота і система регуляції апетиту тісно взаємопов'язані, при цьому енергетичний метаболізм і мікробні метаболіти можуть виступати в ролі ймовірних механізмів впливу. Мікробіотичні метаболіти, зокрема ГАМК, жирні кислоти та коротколанцюгові жирні кислоти, можуть регулювати метаболічні процеси організму та впливати на апетит. Зміни в складі кишкової мікробіоти можуть коригувати рівні гормонів, що регулюють апетит, таких як лептин, грелін і інсулін, які через гуморальні або нейронні шляхи впливають на поведінку та функціонування мозку. [5]

Докази прямої ролі кишкової мікробіоти в ендокринній регуляції виявляються через її здатність синтезувати та регулювати численні біологічно активні сполуки, які потрапляють у кровообіг і впливають на функціонування віддалених органів та систем. Наприклад, метаболізм вуглеводів у мікробіоті сприяє виробленню коротколанцюгових жирних кислот (SCFA), таких як бутират і пропіонат. Ці сполуки виступають важливими джерелами енергії для клітин і водночас здійснюють регуляторний вплив на функціонування травної системи господаря. Крім того, пребіотики, такі як інулін, здатні впливати на рівні гормонів, зокрема глюкагоноподібний пептид-1 (GLP-1), пептид YY (PYY), грелін і лептин, що контролюють апетит і обмін речовин. Ці гормони, у свою чергу, можуть впливати на поведінкові реакції та фізіологічні функції організму через гуморальні та нейронні шляхи. [6]

Дослідження Markle вперше продемонструвало тристоронній зв'язок між кишковою мікробіотою, гормональним фоном та імунною системою: на моделі мишей лінії NOD було показано, що мікроорганізми здатні підвищувати рівень тестостерону у самців-господарів, що, своєю чергою, забезпечує захист від розвитку цукрового діабету 1 типу.

Ці результати свідчать про те, що гормони та мікробіота можуть здійснювати узгоджений вплив на імунну відповідь, реалізуючи його через спільні сигнальні шляхи або адитивні механізми. Такий взаємозв'язок підкреслює роль кишкової мікробіоти як активного компонента інтегрованої нейро-ендокринно-імунної регуляції. [6,7]

Висновок

Кишкова мікробіота посідає важливе місце у підтриманні гомеостазу організму, працюючи разом із ендокринною, імунною та нервовою системами. Її здатність синтезувати гормоноподібні молекули та нейромедіатори, що беруть участь у регуляції апетиту, метаболізму, емоційного стану та імунної відповіді, підтверджує її роль як функціонального ендокринного органа. Зростаюча кількість досліджень демонструє двосторонній характер взаємодії між мікробіотою та організмом хазяїна — не лише організм впливає на мікроби, але й самі мікроорганізми регулюють фізіологічні процеси. Виявлений зв'язок між мікробіотою, гормональним фоном і імунною системою відкриває нові можливості для розробки терапевтичних стратегій, зокрема при ендокринних та імунозалежних захворюваннях. Надалі, більш детальне вивчення цього складного функціонального трикутника може стати основою персоналізованої медицини майбутнього.

Список літератури:

1. Lyte, M.; Ernst, S. Catecholamine induced growth of gram negative bacteria. *Life Sci.* 1992, 50, 203–212
2. Pires, L.; Gonzalez-Paramas, A.M.; Heleno, S.A.; Calhella, R.C. The Role of Gut Microbiota in the Etiopathogenesis of Multiple Chronic Diseases. *Antibiotics* 2024, 13, 392.
3. Hills, R.D., Jr.; Pontefract, B.A.; Mishcon, H.R.; Black, C.A.; Sutton, S.C.; Theberge, C.R. Gut Microbiome: Profound Implications for Diet and Disease. *Nutrients* 2019, 11, 1613.
4. Clarke, G.; Stilling, R.M.; Kennedy, P.J.; Stanton, C.; Cryan, J.F.; Dinan, T.G. Minireview: Gut Microbiota: The Neglected Endocrine Organ. *Mol. Endocrinol.* 2014, 28, 1221–1238.
5. Grasset, E.; Puel, A.; Charpentier, J.; Collet, X.; Christensen, J.E.; Tercé, F.; Burcelin, R. A Specific Gut Microbiota Dysbiosis of Type 2 Diabetic Mice Induces GLP-1 Resistance through an Enteric NO-Dependent and Gut-Brain Axis Mechanism. *Cell Metab.* 2017, 25, 1075–1090.e5.
6. Clarke, G., Stilling, R.M., Kennedy, P.J., Stanton, C., Cryan, J.F., & Dinan, T.G. (2014). Minireview: Gut Microbiota: The Neglected Endocrine Organ. *Molecular Endocrinology*, 28(8), 1221–1238.
7. Scobie, H.M.; et al. Anthrax toxin receptor 2-dependent lethal toxin killing in vivo. *PLoS Pathog.* 2006, 2, e111.